

К ВОПРОСУ О ВАЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7440501>

Э.И.Акрамова

*ст.преп. кафедры русской литературы
НамГУ*

Лебедева А.Ю.

*преп. кафедры русской литературы
НамГУ*

Abstract: в данной статье автор рассматривает важность социологических исследований среди населения, анализирует данные мнений различных поколений, проводит статистический и сопоставительный анализ, делает основные выводы

Keywords: социологическое исследование, опрос, анализ, приоритеты, семейные отношения, поколения, статистика.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 13-12-2022

Accepted: 15-12-2022

Published: 22-12-2022

THE RELEVANCE OF THE SECONDARY SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE OPINIONS OF DIFFERENT GENERATIONS ON INTRA-FAMILY RELATIONS IN UZBEKISTAN

E.I.Akramova

*senior lecturer of the Department of Russian Literature
NamSU*

Lebedeva A.Y.

*lecturer of the Department of Russian Literature
NamSU*

Abstract: This article examines the mechanisms and relevance of sociological research, identifies the priorities of family relations, the author conducts statistical and comparative analysis, draws the main conclusions.

Keywords: sociological research, survey, analysis, priorities, family relations, generations, statistics.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 13-12-2022

Accepted: 15-12-2022

Published: 22-12-2022

Развитие семьи в Узбекистане рассматривается на глобальном уровне в рамках Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций, в рамках Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 - 2021 годах, а также на перспективу в рамках Концепции развития Нового Узбекистана.

В этой связи, большое место у социологов Узбекистана уделяется вопросам состояния семьи и взаимоотношений между поколениями в них. В

частности, автором были получены и методом вторичного анализа рассмотрены данные Республиканского центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр»⁴³. Одно из них касалось исследования содержания жизненных позиций молодежи путем выявления различных социальных, экономических, политических, и культурных факторов, влияющих на формирование их потребностей, установок и ориентиров. В опросе приняли участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет во всех регионах республики, юноши и девушки, городские и сельские жители, представители различных национальностей и социальных групп населения, школьники, студенты и работающие в самых разных сферах и отраслях.

Проведенные исследования подтверждают высокую эффективность и результативность мер, осуществляемых под руководством Президента страны Ш.М. Мирзиёева в рамках реализации государственной молодежной политики, создания в Узбекистане благоприятных условий для успешной самореализации юношей и девушек, развития потенциала молодежи и его использования в интересах инновационного развития нашей страны.

Абсолютное большинство участников исследования – 94,6%, на вопрос: «Есть ли у Вас цель в жизни?» - ответили положительно, что свидетельствует о высокой ответственности у современного поколения молодежи Узбекистана за свою жизнь и наличии планов на будущее, жизненных ориентиров, в соответствии с которыми они выстраивают стратегию поведения.

Современное узбекистанское общество проходит реформирование всех сфер жизнедеятельности, масштабность которых свидетельствуют о глубоких процессах модернизации. Современный молодой человек вовлечен в глобальный процесс перемен, в котором постоянно сталкиваются противоположные ценности и ориентации, бросающие вызов и требующие адекватного выбора необходимых решений. В период, когда идет переоценка ценностей и норм, молодежи сложно ориентироваться в вопросах, которые касаются её жизненной перспективы, целей и смысла жизни.

Важное место в иерархии жизненных ценностей молодежи занимает получение образования. При этом образование перестает быть самостоятельной ценностью, оно становится преимущественно средством для достижения более высоких позиций в обществе, связанных с материальным благосостоянием, социальным статусом, уровнем жизни. В последние годы произошел заметный сдвиг в целевых ориентациях молодежи, связанный с подчинением ценности образования задачам личного благополучия и успеха. Иными словами, образование ценится в той мере, в какой оно приносит доход и повышает статус.

Социологический анализ показывает - молодые люди уверены, что

⁴³ Данные получены с официального сайта «Ижтимоий фикр» <https://ijtimoiyfikr.uz/ru/>

потенциальные возможности человека, могут быть реализованы, прежде всего, за счет повышения своего образовательного уровня. Получение высшего образования гарантирует высокий уровень заработной платы, карьерный рост, материальное благополучие и финансовую стабильность. Молодежь осознает, что для того, чтобы быть конкурентоспособными, востребованными на рынке труда, необходимо получить хорошее образование, они убеждены, что именно образование является тем социальным лифтом, который позволит им состояться в жизни, добиться успеха в профессиональной деятельности, уверенно чувствовать себя в социуме и выстроить новые стратегии продвижения к новым целям.

Для современной молодежи характерны изменения направленности жизненных ориентаций от социальной составляющей к индивидуальной. Это относится к ценностям молодежи в плане профессиональной карьеры. По мнению 43,2% молодежи одним из основных жизненных устремлений для них является карьера, профессиональный рост или успешная предпринимательская деятельность. Стремление к успешной карьере является естественным в условиях современного общества и рыночной экономики, при этом материальное благосостояние молодыми людьми ценится высоко и для респондентов важно не только устроиться на интересную работу, но и перспективную и высокооплачиваемую.

Для 53,3% молодежи семейно-брачные отношения, материнство/отцовство, наличие семейного статуса является ценностью, мобилизующей их социальную и экономическую активность. По мнению респондентов именно, создание собственной семьи, гармоничные взаимоотношения между супругами, рождение и воспитание детей являются не только жизненной ценностью, но и способствует дальнейшему личностному и карьерному росту граждан.

Как видно из ответов участников опроса, наряду с целевыми приоритетами образования, карьеры и семейных ценностей, молодежь не скрывает свои интересы стать счастливыми, финансово обеспеченными и успешными людьми (54,2%) и считают это своими установками, мотивируя это желаниями современного человека, при этом молодые люди подчеркивали, что они готовы на добрые дела и поступки, даже если не удастся благополучно решить вопросы своей личной жизни.

Большинство молодых людей стремятся к достижению своих целей в основном конструктивными путями - посредством получения знаний и своим трудом - 76,4%. Это в свою очередь определяет позитивный настрой на веру в свои силы и возможности.

Выявлены актуальные проблемы, которые, по мнению молодых людей требуют к себе первоочередного внимания и решения. Проблема

безработицы, в том числе в среде молодежи, поиск достойного места работы с достойной заработной платой, представляется для респондентов, самой злободневной.

Другие данные РЦИОМ «Ижтимоий фикр» касаются вопросов семьи и семейных ценностей, наиболее актуальных вопросов брачности и семейных взаимоотношений, нацеленные на выявление существующих проблем семьи и поиску их решения. Опросы выявляют дифференцированную оценку узбекистанцами роли семьи в жизни человека, в которой ключевыми выступают представления о необходимости семьи для продолжения рода и о семье как ресурсе психосоциального благополучия человека⁴⁴.

Можно отметить установки граждан относительно критериев выбора будущего спутника жизни и создания семьи. Представления респондентов о качествах, определяющих готовность юношей и девушек к созданию семьи, дифференцируются в зависимости от принятого в обществе традиционного распределения ролей. В целом респонденты убеждены, что материальная независимость, наличие стабильной, постоянной работы или источника доходов - это основное условие для вступления молодых людей в брак, а умение самостоятельно решать бытовые проблемы и вести хозяйство является качеством более важным для девушек. Согласно результатам опроса, ключевыми условиями для создания семьи узбекистанцы считают финансовую самостоятельность, наличие отдельного постоянного жилья для семьи и физическое здоровье будущих партнеров.

Устанавливается достаточно явная тенденция поддержки узбекистанцами идеи о необходимости подготовки молодых людей к браку и к созданию семьи. Большинство (76,5%) респондентов считает, что молодых людей нужно готовить к семейной жизни, при этом ключевую роль в процессе подготовки, по мнению узбекистанцев, должны играть родители молодых людей (73,4%). Это позволяет сделать вывод о том, что несмотря на нарастание влияния глобализации нынешнее поколение молодежи в узбекских семьях оказывает пристальное внимание на определение своего семейного будущего. То есть, родители в семьях все еще имеют определенное сильное влияние на своих детей.

Вторичные данные⁴⁵ выявляют и такой фактор снижения устойчивости института семьи как глобализация и массовая культура (24,0%). Посредством СМИ и социальных сетей они оказывают негативное влияние на мировоззрение молодежи, ее ценности и установки, снижает способность создать стабильную семью.

⁴⁴ <https://ijtimoiyifkr.uz/ru/issledovaniya/obschestvo/mnenie-grazhdan-o-seme-ustanovki-vzaimootnosheniya-orientiry.htm>

⁴⁵ <https://ijtimoiyifkr.uz/ru/issledovaniya/obschestvo/mnenie-grazhdan-o-seme-ustanovki-vzaimootnosheniya-orientiry.htm>

Люди старше 45 лет придерживаются мнения, что вмешательство родителей в жизнь молодой семьи способствует ее стабильности. Граждане, являющиеся родителями взрослых детей, считают, что вмешательство во внутреннюю жизнь семьи допустимо, помогает молодым супругам избежать ошибок и тем самым способствует укреплению брака детей. Значительная часть молодежи придерживается противоположного мнения: каждый второй (50%) респондент возраста 18-24 лет считает, что вмешательство родителей является негативным фактором, снижает устойчивость семьи, вызывает конфликты между супругами. По мнению 20,9% участников опроса, такое вмешательство - распространенная причина семейных разводов.

Согласно социологическим данным, в Узбекистане наиболее значимым фактором сохранения брака в ситуации, когда семья находится на грани распада, является наличие детей (37,8%). В то же время, наличие детей может остановить супругов от расторжения брака, но не устраняет проблем, приведших их к решению о разводе. Если в семье существуют глубокие, неразрешимые противоречия, то, сохранив брак ради детей, супруги опять будут сталкиваться со старыми проблемами и семья останется неустойчивой.

Все эти вторичные социологические данные наглядно показывают, что трансформация межпоколенческих отношений идет в рамках семей, то есть, истоки этих взаимоотношений складываются в рамках самого института семьи. Это может касаться процессов социализации будущих родителей, так и влиянием внешних негативных экономических отношений, но именно, на саму семью, а не личность. Отсюда можно сделать вывод, что на трансформацию межпоколенческих отношений влияют состояние института семьи, структура и социально-экономическое положение семьи.

В Узбекистане на наш взгляд, различие форм семей предопределяется различными условиями и занимаемым положением членов семьи, что, безусловно, сказывается на взаимоотношениях различных поколений. Так, «если пренебречь частными межкультурными различиями, в традиционной патриархальной семье отец выступает как а) кормилец, б) персонификация власти и высший дисциплинатор, и пример для подражания, а нередко и непосредственный наставник в несемейной, общественно-трудовой деятельности»⁴⁶. Разработка различных моделей семьи на основе изучения роли родителей в семье дает возможность более детально исследовать взаимоотношения различных поколений.

На наш взгляд можно выделить следующие авторские модели семьи.

1. Авторитарные родители, в первую очередь, мужчина – дедушка или отец.

⁴⁶ Кон И.С. Ребенок и общество. - М.: Наука, 1988. С.72.

В такой семье точно определены место и роль всех поколений. При наличии авторитарного дедушки, даже если отец считается кормильцем, то именно, самый старший мужчина является воспитателем, а фактически управляющим.

При этом мать больше домохозяйка, полностью признающая волю мужчин. В такой семье черты межпоколенческих взаимоотношений проявляются в сильном контроле детей со стороны взрослых и в относительном ограничении их свободы. В свою очередь в большинстве случаев мать также ведет домашние дела по указке отца.

2. Семьи, в которых высок авторитет отца, даже если есть дедушка. В таких семьях отец - управляющий, основной кормилец и надзиратель. Бабушка и мать - воспитатель, советник, некий посредник во взаимоотношениях отца и детей.

Основная разница между первой и второй моделью в том, что в первой старший мужчина имеет больше обязанностей и наделен авторитарной властью. Во второй мать и дети также подчиняются отцу, но бабушка и мать больше выполняет миссию советника. В таких моделях семьи отец даже иногда может помогать матери в домашних делах и это не умаляет его авторитета перед другими членами семьи.

В таких моделях узбекской семьи в отношениях старших мужчин с детьми соблюдается определенная дистанция, напрямую не задается много вопросов. Взаимоотношения между родителями основаны на взаимоуважении. То есть, стереотип отца в узбекской семье воплощал в себе явного лидера, снабженца и немного хладнокровного человека, который в нужный момент мог проявить строгость, требовательность либо великодушие, заботливость.

В узбекских семьях, даже отцы с высшим педагогическим образованием, по наблюдениям автора, в большинстве случаев стремились соблюдать традиционные национальные обычаи в воспитании детей. Можно согласиться с мнением, что в таких моделях семей, основу отношений матери к своим детям составляет материнская любовь, а отцов - уважение и авторитет⁴⁷.

На наш взгляд в узбекских семьях на сегодня все больше получают такие взаимоотношения между поколениями в рамках семей, стремящихся к определенному сотрудничеству (третья модель – равная семья).

Подобные семьи стали появляться с начала 21 века. В них родители имеют примерно равные права в решении жизненно важных вопросов семьи, в том числе в воспитании детей. Это связано с тем, что вследствие

⁴⁷ Харчиев А. Г. Брак и семья в СССР. - М., 1964. С. 86.

экономических проблем как взрослые мужчины, так и женщины являются кормильцами, а семейные задачи распределены равномерно.

На наш взгляд, можно отметить, что взаимоотношения между поколениями обычно в таких семьях бывают более близкими и свободными. Единственное исключение – если нет проблемы острой нехватки денег у семьи. В семьях, основанных на равном сотрудничестве, более близкие и свободные контакты отцов и детей вполне закономерны. В них старшие мужчины наравне с бабушкой и матерями участвуют в воспитании ребенка, контролируют его учебную деятельность, помогая в выполнении домашних заданий. Следовательно, взаимоотношения поколений в таких узбекских семьях становятся искренними и выходят на совсем иной уровень.

Более того, равноправные отношения отца и матери благоприятно сказывается на социализации детей.

Четвертая модель взаимоотношений поколений в узбекских семьях связана с доминированием роли женщин. Такая модель семьи стала складываться в условиях роста неполных семей, так как в большинстве случаев дети остаются с матерью. Более того, в условиях формирования рыночной экономики растет экономический вклад женщин в семейный бюджет. Подобные семьи в исключительных случаях были и раньше, но в основном в них старший мужчина рано умирал.

В современной модели усиление роли матери в семье и переход управления в её руки объясняются, в основном, материальными факторами: мать зарабатывает больше, чем отец, и становится главным кормильцем в семье. В таких семьях дети часто игнорируют отца, и даже могут позволить себе критику в его адрес, хотя стараются не проявлять такого отношения к отцу перед общественностью⁴⁸. Между тем в иных таких семьях мать требует от своих детей уважительного отношения к отцу что ими и соблюдается.

Пятая модель, в которой находят трансформация отношений между различными поколениями, можно выделить религиозные семьи. По нашим авторским наблюдениям можно выделить, что в отношениях между поколениями начинает все больше играть религиозный фактор. Согласно общепринятым воззрениям, религиозная семья - это основанная на браке или кровном родстве малая группа, в которой внутригрупповое и межгрупповое взаимодействие опосредовано элементами той религии, к которой она принадлежит⁴⁹.

Изучая религиозность и ее влияние на личность, выделяют ряд особенностей, в том числе, высокая выраженность ценностных ориентаций,

⁴⁸ Убайдуллаева Б. М. Историческая трансформация моделей взаимоотношений отцов и детей в узбекских семьях // Молодой ученый. 2014. № 5 (64). С. 414..

⁴⁹ Ачинович Т.И. Актуальные проблемы исследования религиозности в современной отечественной психологии // Ярославский педагогический вестник. 2013. Т. 2. № 3. С. 220.

направленных на любовь к представителям своей религии, так называемых «я-центрических черт» (самоуверенность, самооценочность, самопринятие), эмотивность, сформированность смысло-жизненных ориентаций. Очевидно, что авторитет старшего поколения внутри семьи ниже, чем у священнослужителей, что может спровоцировать определенные негативные явления. Следовательно, важно держать под строгим контролем проникновение экстремистских воззрений, политизирующих священную религию Ислам.

Такого рода модели семей - религиозные семьи - отличаются от нерелигиозных как на уровне межличностного взаимодействия различных поколений, так и на уровне этических ценностей. Ценности проявляются в различных аспектах жизни семьи. В религиозных семьях не приветствуется развод, присутствует отрицательное отношение к абортам и контрацепции, приветствуется многодетность, наблюдается более четкая иерархия в супружеских отношениях⁵⁰.

Исходя из того, что семья - это один из основных институтов религиозной социализации индивида, который играет важную роль в процессе формирования его религиозности, можно выделить, что к значимым факторам формирования религиозности в семье являются:

- уровень религиозности семьи в целом и уровень религиозности каждого члена семьи;
- характер взаимодействия индивида с религиозными членами семьи;
- степень авторитетности религиозных членов семьи;
- степень религиозности главы семьи;
- степень религиозности матери;
- характер религиозности дедушек и бабушек, и их влияния на воспитание индивида.

При этом, религиозные семьи больше отличаются склонностью к авторитарным методам воспитания, что сказывается на их самостоятельности⁵¹.

В целом, можем отметить, что среди узбекских семей встречаются образцы всех указанных выше моделей семьи, которые оказывают влияние на межпоколенческие связи. Практически в большинстве семей модель несет в себе синтез всех других моделей. В семьях, где высок авторитет отца, дети лучше выполняют его требования и поручения, видя в нем справедливого и заботливого человека, главного кормильца и снабженца семьи. Веря в

⁵⁰ Чумакова Д.М. Взаимосвязь религиозности личности и социального взаимодействия в семье : дис. ... кан. психол. наук. Курган, 2014. 165 с.

⁵¹ Муртазина Э.И., Минуллина А.Ф. Психология семейных репрезентаций в контексте конфессиональной принадлежности // Филология и культура. 2013. № 3. С. 320.

жизненный опыт отца, дети считают, что только отец все может сделать правильно, так как все важные задачи всегда решал отец.

В данном контексте можем выделить, что ослабление авторитета отца в семье может обернуться социальной катастрофой, поскольку вместе с отцовством будут подорваны внешние и внутренние структуры отношений между поколениями в семьях, дисциплина, самообладание и стремление к совершенству⁵².

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Гурко Т.А. Теоретические подходы к изучению семьи, // Электронное издание/ 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Институт социологии РАН, - 2016. - 210 с.
2. Кон И.С. Этнография родительства. // - М.: Высшая школа. - 2001. - 199 с.
3. Кон И.С. Ребенок и общество. - М.: Наука, 1988. С.72.
4. Харчиев А. Г. Брак и семья в СССР. - М., 1964. С. 86.
5. Убайдуллаева Б. М. Историческая трансформация моделей взаимоотношений отцов и детей в узбекских семьях // Молодой ученый. 2014. № 5 (64). С. 414.
6. Ачинович Т.И. Актуальные проблемы исследования религиозности в современной отечественной психологии // Ярославский педагогический вестник. 2013. Т. 2. № 3. С. 220.
7. Чумакова Д.М. Взаимосвязь религиозности личности и социального взаимодействия в семье : кан. психол. наук. Курган, 2014. 165 с.
8. Муртазина Э.И., Минуллина А.Ф. Психология семейных репрезентаций в контексте конфессиональной принадлежности // Филология и культура. 2013. № 3. С. 320.

Used literature:

1. Gurko T.A. Theoretical approaches to the study of the family, // Electronic edition/ 2nd ed., reprint. and additional – M.: Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences, - 2016. – 210 p.
2. Kon I.S. Ethnography of parenthood. // – M.: Higher School. - 2001. – 199 p.
3. Kon I.S. Child and society. - M.: Nauka, 1988. p.72.
4. Kharchev A. G. Marriage and family in the USSR. - M., 1964. P. 86.

⁵² Кон И. С. Ребенок и общество. М.: Наука, 1988. С.231.

5. Ubaydullayeva B. M. Historical transformation of models of relationships between fathers and children in Uzbek families // Young scientist. 2014. No. 5 (64). p. 414.
6. Achinovich T.I. Actual problems of the study of religiosity in modern Russian psychology // Yaroslavl Pedagogical Bulletin. 2013. Vol. 2. No. 3. C. 220.
7. Chumakova D.M. The relationship of the religiosity of the individual and social interaction in the family : kan. psychological sciences. Kurgan, 2014. 165 p.
8. Murtazina E.I., Minullina A.F. Psychology of family representations in the context of confessional affiliation // Philology and culture. 2013. No. 3. p. 320.